

RELISE

EDITORIAL

ARTIGOS SOBRE ECOSISTEMAS EMPREENDEDORES PUBLICADOS EM PERIÓDICOS BRASILEIROS¹

ARTICLES ON ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS PUBLISHED IN BRAZILIAN JOURNALS

Fernando Antonio Prado Gimenez²

Neste editorial faço uma breve descrição dos artigos sobre ecossistemas empreendedores publicados em periódicos brasileiros. Como fruto de meu acompanhamento constante das publicações sobre empreendedorismo em periódicos brasileiros, localizei 45 artigos publicados entre 2015 e 2023, cujo título ou palavras-chave continham o termo ecossistema empreendedor ou ecossistema de empreendedorismo. No entanto, um artigo foi excluído por não tratar de nenhum aspecto relacionado a ecossistemas empreendedores, não obstante o termo estar em seu título.

Embora, a pesquisa sobre influência do contexto na atividades empreendedoras seja longa no campo do empreendedorismo (v.g., COOPER, 1981; GARTNER, 1983; BIRLEY, 1985; MALECKI, 1990), o enfoque em ecossistemas empreendedores ou de empreendedorismo é mais recente (v.g., COHEN, 2006; ISENBERG, 2010; FELD, 2012; ACS; AUTIO; SZERB, 2014; STAM, 2015)³. No Brasil, por outro lado, as pesquisas sobre ecossistemas empreendedores são mais recentes e têm ganhado tração a partir de 2021.

¹ DOI: doi.org/10.5281/zenodo.8196930

² Universidade Federal do Paraná. relise2016@gmail.com

³ Veja Gimenez, Inácio Júnior e Stefenon (2022) para uma descrição mais detalhada dos estudos sobre ecossistemas empreendedores.

RELISE

Entre 2015 e 2017, localizei uma produção ainda incipiente, totalizando cinco artigos. Nos três anos seguintes, a produção brasileira em formato de artigos em periódicos nacionais, triplicou, chegando a 16 textos. E, entre 2021 e maio de 2023, foram 23 artigos. A maioria dos artigos publicados (33) são de pesquisadores(as) vinculados(as) a instituições de ensino/pesquisa brasileiras. Em seis dos artigos, há coautoria de brasileiros com pelo menos um autor estrangeiro. Nos outros cinco artigos, todos os autores são estrangeiros. Em uma análise ainda inicial deste corpus, verifiquei algumas peculiaridades⁴.

Em primeiro lugar, os estudos reportados são, em sua maioria, descritivos, com abordagens muito incipientes do fenômeno (v.g., SOUZA *et al.*, 2015; CARVALHO; VIANA; MANTOVANI, 2016; PEREIRA; SOUSA, 2020; FIALHO *et al.*, 2022). Em menor número, há estudos que apresentam abordagens empíricas causais/relacionais, implicando em abordagens mais complexas do tema (v.g., ALVES *et al.*, 2019; CAMPOS; MORAES; SPATTI, 2021), bem como revisões de literatura (v.g., LIMA *et al.*, 2023) e proposições conceituais (v.g., SIFFERT; GUIMARÃES, 2020; STEFENON; THOM, 2020; GIMENEZ, 2022). Por fim, alguns artigos apresentam ferramentas ou proposições metodológicas voltadas para a mensuração de ecossistemas empreendedores e formulação de políticas públicas (v.g., DIONISIO; INÁCIO JÚNIOR, 2017; LA ROVERE; SANTOS; VASCONCELLOS, 2021; DIONISIO *et al.*, 2022).

Em segundo lugar, há uma divisão entre artigos que focam em atores específicos ou organizações do ecossistema empreendedor, tais como universidades, agências de fomento, financiadores, entre outros (v.g., MINEIRO *et al.*, 2016a; SILVA; BASTOS, 2019; OLIVEIRA *et al.*, 2021; SILVA *et al.*, 2021; LEITE *et al.*, 2022; SCAFF; SILVA; PEREIRA, 2022), enquanto

⁴ Foram considerados os artigos com autores(as) brasileiros(as), ou seja, os cinco artigos de autores estrangeiros apenas não foram considerados (BAAZIZ, 2019; GARCÍA *et al.*, 2018; GONZALO *et al.*, 2022; VALENTE; DANTAS; BRITO, 2020; YAO *et al.*, 2022).

RELISE

outros abordam a totalidade de atores e organizações que integram ecossistemas empreendedores (v.g., SANTOS; PEIXOTO, 2019; DIONISIO *et al.*, 2023; RAMOS; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2023).

E, em terceiro lugar, há uma diversidade de enfoques no nível geográfico de análise dos ecossistemas empreendedores: municipal (v.g., MINEIRO *et al.*, 2016b; JELIHOVSCHI.; MARTINS; SANT'ANNA, 2018; DOMINGUES *et al.*, 2019; LOPES, 2020; RIBEIRO; LUIZ FILHO; SILVA, 2022), estadual (v.g., MARTINS; OLAVE; ROCHA, 2022; SILVA *et al.*, 2022; RAMOS; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2023), regional (v.g., SANTOS FILHO *et al.*, 2022; SILVA; SOUZA; KATO-CRUZ; ENDO, 2022) e nacional (v.g., INÁCIO JÚNIOR *et al.*, 2016; REIS; ARAGÃO, 2018; CORDEIRO; SPOLADORE, 2021; LA ROVERE; SANTOS; VASCONCELLOS, 2021; FERREIRA *et al.*, 2023). Observei, também, que alguns estudos focam em espaços rurais (v.g., MOREIRA; RENAULT, 2021; COSTA; GALINA; SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, 2018).

Em suma, parece que o tema dos ecossistemas empreendedores está ganhando maior relevância entre os estudiosos do empreendedorismo no Brasil. Este é um campo fértil de estudos que apresenta diferentes possibilidades de enfoques e abordagens. Para além de estudos apenas descritivos e focados em aspectos específicos dos ecossistemas empreendedores, sugiro que futuros estudos procurem explorar as dinâmicas de relações entre atores dos ecossistemas empreendedores, tal como feito por Rocha *et al.* (2023), indo além de pesquisas sobre componentes ou estruturas de ecossistemas empreendedores.

O entendimento dos distintos modos de funcionamento dos ecossistemas empreendedores pode contribuir para explicações mais consistentes sobre a eficácia dos mesmos. Nesse sentido, abordagens sob a

RELISE

perspectiva de sistemas adaptativos complexos são promissoras (ROUNDY; BRADSHAW; BROCKMAN, 2018).

Outra possibilidade de pesquisa envolve a identificação de configurações de ecossistemas empreendedores, visto que estes são dependentes de trajetórias e de contextos culturais, sociais e políticos. Disso decorre a impossibilidade de se encontrar o modelo ideal de ecossistema empreendedor. Esta abordagem tem sido foco de estudos recentes, tais como, Vedula e Fitz (2019), Xie *et al.* (2021) e Schrijvers, Stam e Bosma (2023)⁵.

Por fim, os estudos sobre ecossistemas empreendedores podem e devem gerar conhecimento novo que subsidie a formulação de políticas públicas de empreendedorismo. Afinal, os ecossistemas empreendedores, acima de tudo, são vistos como concentrações de espaços de diferentes atores e organizações, cuja interação cria ambientes favoráveis ao surgimento de atividades empreendedoras. Dessa forma, recomendo a adoção da prática de incluir nos artigos implicações para políticas públicas de empreendedorismo decorrentes dos resultados alcançados.

REFERÊNCIAS

ACS, Z. J.; AUTIO, E.; SZERB, L. National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy Implications. **Research Policy**, v. 43, n. 3, p. 476-494, 2014.

ALVES, A. C.; FISCHER, B.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. R. de Configurações de ecossistemas de empreendedorismo intensivo em conhecimento. **Revista de Administração de Empresas**, v. 59, n. 4, p. 242-257, 2019.

BAAZIZ, A. Towards a new paradigm of “coopetitiveness” in emerging countries: case of the Algerian entrepreneurial ecosystems. **International Journal of Innovation**, v. 7, n. 1, p. 67-86, 2019.

⁵ Sobre a aplicação desta abordagem em pesquisa sobre ecossistemas empreendedores veja Stefenon e Gimenez (2023).

RELISE

5

BIRLEY, S. The role of networks in the entrepreneurial process. **Journal of Business Venturing**, v. 1, n. 1, p. 107-117, 1985.

CAMPOS, M. L.; MORAES, G. H. S. M. DE; SPATTI, A. C. Do university ecosystems impact student's entrepreneurial behavior? **Brazilian Administration Review**, v.18, n. 2, e200079, 2021.

CARVALHO, L. M. C.; VIANA, A. B. N.; MANTOVANI, D. M. N. O papel da FAPESP no ecossistema empreendedor do estado de São Paulo. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 84-101, 2016.

COHEN, B. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. **Business Strategy and the Environment**, v. 15, n. 1, p. 1–14, 2006.

COOPER, A. C. Strategic management: new ventures and small business. **Long Range Planning**, v. 13, n. 5, p. 39-45, 1981.

CORDEIRO, M. C. F.; SPOLADORE, T. Ecossistemas empreendedores: análise do caso brasileiro. **Revista de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis**, v. 6, n. 2, p. 83-94, 2021.

COSTA, T.; GALINA, S. V. R.; SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, M. I. Ecossistema empreendedor no turismo em espaço rural: casos de Portugal, Brasil e Espanha. **Caderno Virtual de Turismo**, v. 18, n. 1, p. 149-169, 2018.

DIONISIO, E. A.; INÁCIO JÚNIOR, E. A influência das abordagens de benchmarking nos resultados das análises comparativas entre sistemas empreendedores. **Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação**, v. 2, n.1, 4-17, 2017.

DIONISIO, E. A.; INACIO JUNIOR, E.; MORINI, C.; CARVALHO, R. DE Q. Identifying necessary conditions to deep-tech entrepreneurship. **RAUSP Management Journal**, v. 58, n. 2, p. 162-185, 2023.

DIONISIO, E. A; SILVA, D; CARVALHO, R. DE Q; INACIO JUNIOR, E. Avaliação da validade do Global Entrepreneurship Index. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 11, n. 2, e2050, 2022.

RELISE

6

DOMINGUES, F.; ROCHA, D. T. DA; FERKO, G.; ARANTES, E. Ecosistema startup na visão de seus agentes. **Cadernos de Gestão e Empreendedorismo**, v. 7, n. 3, p. 103-118, 2019.

FELD, B. **Startup communities**: building an entrepreneurial ecosystem in your city. New York, NY: Wiley, 2012.

FERREIRA, V. C.; NIEHUES, A. L. da S.; KROENKE, A.; SOTOPIETRA, E. B. O impacto do ecossistema empreendedor na economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. **Revista Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 2, p. 2257-2281, 2023.

FIALHO, C. B.; COSTA, V. M. F.; NUNES, A. de F. P.; CASTRO, B. L. G. de; RODRIGUES, M. C. M. Relationship between the actors and the environment: an analysis of positive and negative feelings about an entrepreneurial ecosystem. **Revista de Administração UFSM**, v. 15, n. 1, p. 15-36, 2022.

GARCÍA, S. I.; FEDERICO, J.; ORTÍZ, M.; KANTIS, H. ¿El ecosistema o los ecosistemas? Primeras evidencias de un ejercicio de tipologías sobre ciudades de la provincia de Santa Fe (Argentina). **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 7, n. 3, p. 215-237, 2018.

GARTNER, W. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. **The Academy of Management Review**, v. 10, n. 4, p. 696-706, 1985.

GIMENEZ, F.A.P. (2022). Reflections on entrepreneurial ecosystems, citizen collectives and basic income. **REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal**, v. 11, n. 2, e2325, 2022.

GIMENEZ, F. A. P.; INÁCIO JÚNIOR, E.; STEFENON, R. **Ecosistemas empreendedores**: o que são e para que servem?. 1. ed. Curitiba: PUCPRESS, 2022.

GONZALO, M.; FEDERICO, J.; PARTHASARATHY, B.; KANTIS, H. Bangalore's IT entrepreneurial ecosystem: a systemic and evolutionary understanding from Latin America. **Revista Brasileira de Inovação**, v. 21, e022009, p.1-38, 2022.

INÁCIO JÚNIOR, E.; AUTIO, E.; MORINI, C.; GIMENEZ, F. A. P.; DIONISIO, E. A. Analysis of the Brazilian entrepreneurial ecosystem. **Desenvolvimento em Questão**, a. 14, n. 37, p. 5-36, 2016.

RELISE

ISENBERG, D. J. How to start an entrepreneurial Revolution. **Harvard Business Review**, n. 88, p. 41-49, 2010.

JELIHOVSCHI, P. H. G.; MARTINS, H. C.; SANT'ANNA, A. de S. Análise e categorização de ecossistemas empreendedores: um estudo em distintas espacialidades na cidade de Sete Lagoas (MG). **Revista Gestão em Análise**, v. 7, n. 1, p. 70-84, 2018.

LA ROVERE, R. L.; SANTOS, G. O.; VASCONCELLOS, B. L. X. Desafios para a mensuração de ecossistemas de inovação e de ecossistemas de empreendedorismo no Brasil. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 10, n. 1, e1971, 2021.

LEITE, A. R. L.; COMPRIDO, S. dos S.; GOMES, B. M. A.; GIMENEZ, F. A. P. Ecossistema empreendedor turístico e universidades: uma análise dos cursos de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. **Ateliê do Turismo**, v. 6, n. 2, p. 106-129, 2022.

LIMA, M. C. O. P. de; AZEVEDO, A. C.; BRANDÃO, M. de F. C. de P.; EMMENDOERFER, M. L. Interface entre ecossistemas empreendedores e atividade turística: integrando literaturas em prol do desenvolvimento. **Turismo, Visão e Ação**, v. 25, n. 1, p. 51-71, 2023.

LOPES, A. E.do M. P. Limitadores ao progresso de um ecossistema empreendedor à luz da gestão da tecnologia da informação. **Revista Interdisciplinar Científica Aplicada**, v.14, n. 4, p. 39-61, 2020.

MALECKI, E. J. New firm formation in the USA: corporate structure, venture capital, and local environment. **Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal**, v. 2, n. 3, p. 247-266, 1990.

MARTINS, I. DE M.; OLAVE, M. E. L.; ROCHA, R. Critical elements to the development of an entrepreneurship ecosystem: the case of Sergipe. **Teoria e Prática em Administração**, v. 12, n. 2, p. 1-23, 2022.

MINEIRO, A. C.; CORREIO, B. P. M.; OTTOBONI, C; PASIN, L. E. Investigação do potencial de um polo de inovação para a criação de uma rede de investidores anjos a partir de seu ecossistema empreendedor. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 71-83, 2016a.

RELISE

MINEIRO, A. C.; SILVA, P. P.; OTTOBONI, C; PASIN, L. E. Estratégias para fortalecimento da rede de inovação local - um estudo de caso do sistema de inovação e empreendedorismo de Itajubá. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 43-57, 2016b.

MOREIRA, J. DOS S.; RENAULT, T. B. A Hélice Tríplice na produção do ecossistema de empreendedorismo do IFRJ – Campus Engenheiro Paulo de Frontin. **Revista de Administração, Sociedade e Inovação**, v. 7, n. 2, p. 7-28, 2021.

OLIVEIRA, R. F. de; VEIGA, D. J. S. da; SILVEIRA, D. P. da; BRUTTI, T. A.; SILVA, J. C. S. da; SILVA, G. B. da; SCHEFFER, D. da C. D.; SILVEIRA, A. P. da; GUNTZEL, C. O ecossistema empreendedor, o direito aplicável as startups no Brasil e a atuação do Advogado. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, e38510615871, 2021.

PEREIRA, F. C. M.; SOUSA, S. R. Resultados do programa de aceleração de startups SEED junto ao ecossistema de empreendedorismo e inovação de Belo Horizonte. **International Journal of Innovation**, v. 8, n. 3, p. 412-437, 2020.

RAMOS, A. N.; VASCONCELOS, T. B.; OLIVEIRA, V. M, N. Ecossistema de empreendedorismo social: O caso do estado da Paraíba. **Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v. 21, e81548, 2023.

REIS, D. A.; ARAGÃO, I. M. de Atitudes, habilidades e aspirações no ecossistema de empreendedorismo da América Latina. **Cadernos de Prospecção**, v. 11, n. 5, p. 1393-1405, 2018.

RIBEIRO, S. P.; LUIZ FILHO, G.; SILVA, D. da Avaliação dos atributos do ecossistema empreendedor local. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, e49911930522, 2022.

ROCHA, A. K. L. da; FISCHER, B. B.; MORAES, G. H. S. M. de; ALSIN, A. M. B. On the dynamics of entrepreneurial ecosystems: a comparative assessment of green and 'traditional' knowledge-intensive entrepreneurship. **Brazilian Administration Review**, v. 19, n. 3, e220023, 2022.

ROUNDY, P. T.; BRADSHAW, M.; BROCKMAN, B. K. The emergence of entrepreneurial ecosystems: A complex adaptive systems approach. **Journal of Business Research**, v. 86, p. 1-10, 2018

RELISE

SANTOS FILHO, L. A. dos; GUIMARÃES, L. de O.; MARTINS, H. C.; PENNA, L. B. Análise da atuação dos domínios políticas públicas e recursos humanos em um ecossistema empreendedor. **Economia e Gestão**, v. 19, n. 54, p. 95-113, 2019.

SANTOS, G. de O.; PEIXOTO, F. V. P. C. Desafios e obstáculos para a consolidação de um ecossistema de empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro: uma análise com base na visão dos principais players. **Gestão & Regionalidade**, v. 35, n. 105, p. 161-183, 2019.

SCAFF, L. C. de M.; SILVA, M. S. C. da; PEREIRA, L. F. da F. Direito, empreendedorismo & startups: as contribuições do Inova Simples para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor brasileiro. **Direito e Desenvolvimento**, v. 13, n. 1, p. 46-62, 2022.

SCHRIJVERS, M.; STAM, E.; BOSMA, N. Figuring it out: configurations of high-performing entrepreneurial ecosystems in Europe, **Regional Studies**, DOI: 10.1080/00343404.2023.2226727

SIFFERT. P. V.; GUIMARÃES, L. DE O. Entrepreneurial ecosystem and sustainability as catalysts for regional development: proposition of a theoretical framework. **Interações**, v. 21, n. 4, p. 739-752, 2020.

SILVA, J. A. da; SOUZA, M. M. de; KATO-CRUZ, E. M.; ENDO, G. Y. Empreendedorismo feminino: o papel das mulheres no ecossistema do Oeste Paulista. **Revista Estudos e Pesquisas em Administração**, v. 6, n. 3, p. 72-88, 2022.

SILVA, J. P. M.; GUIMARÃES, L. O.; INÁCIO JR., E.; CASTRO, J. M. Entrepreneurial ecosystem: analysis of the contribution of universities in the creation of technology-based firms. **Contextus - Contemporary Journal of Economics and Management**, v. 19, n. 11, p. 160-175, 2021.

SILVA, M. M.; ASCENÇÃO, E. P.; MACIEL, J. C. P; SANTOS, M. S.; ABAS, L. M. L.; CÂMARA, R. DE J. B.; FONSECA, P. R. C. F. E; FIGUEIREDO FILHO, E. A.; KZAM, S. D. Ecossistema de Startups: um estudo das variáveis que compõem o contexto empreendedor maranhense. **Revista Gestão e Secretariado**, v. 13, n. 3, p. 927-948, 2022.

SILVA, R. M.; BASTOS, L. A. Determinantes do empreendedorismo brasileiro: uma análise por setores. **Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas**, v. 19, n. 33, p. 57-76, 2022.

RELISE

SOUZA, L. L. F. de; GERHARD, F.; LA ROVERE, R.L.; CÂMARA, S. F. Entrepreneurship and creation of new business: key factors of Brazilian entrepreneurial ecosystem. **Revista de Negócios**, v. 20, n. 4, p. 30-43, 2015.

STAM, Erik. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. **European Planning Studies**, v. 23, n. 9, p. 1759-1769, 2015.

STEFENON, R.; GIMENEZ, F. A. P. Entrepreneurial ecosystems: a configurational research approach. **Revista Gestão em Análise**, v. 12, n. 1, p. 7-22, 2023.

STEFENON, R.; THOM, S. R. V. Ecosistemas empreendedores e políticas públicas: uma primeira aproximação. **Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo**, v. 5, n. EE, p. 25-50, 2020.

VALENTE, F. M.; DANTAS, J. G. L.; BRITO, M. M. de Empreendedorismo e ecossistemas empreendedores: estudo de caso. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas Empresas**, v.5, n. 3, p.102-131, 2020.

VEDULA, S.; FITZA, M. Regional recipes: A configurational analysis of the regional entrepreneurial ecosystem for U.S. venture capital-backed startups. **Strategy Science**, v. 4, n. 1, p. 4-24, 2019.

XIE, Z.; WANG, X.; XIE, L.; DUAN, K. et al. Entrepreneurial ecosystem and the quality and quantity of regional entrepreneurship: A configurational approach. **Journal of Business Research**, v. 128, p. 499-509, 2021.

YAO, J.; LI, H.; XU, X.; QIU, S.; SHANG, D. Path of exploring opportunities in a migrant workers returning-to home entrepreneurial ecosystem. **Ciência Rural**, v. 52, n. 11, e20210493, 2022.